

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026-YIL
IYUN/6-SON, I-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA KORPORATIV MENEJMENTNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI VA STRATEGIK AHAMIYATI.....	14
Xabibullayev Dadajon Ro‘ziboyevich	
GREEN ECONOMY TRANSITION AND INVESTMENT CHALLENGES IN DEVELOPING COUNTRIES	20
Ismoilov Sulaymon Axmadjon o‘g‘li	
O‘ZBEKISTONDA YASHIL SOLIQQA TORTISH TIZIMINI MUAMMOLAR, YECHIM VA IMKONIYATLARI ASOSIDA JORIY ETISH.....	24
Abdumannobova Gulnoz Akmaljon qizi	
O‘ZBEKISTONDA IJTIMOY TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIALASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH VA INVESTITSYAVIY JOZIBADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI	30
Nosirova Kamola Alimovna	
RAQAMLI IQTISODIYOTDA TELEKOMMUNIKATSIYA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION MODELLARI VA ULARNING SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH	39
Xazratov Abror Panjiyevich	
MINTAQA SANOAT KORXONALARIDA IQTISODIY O‘SISHGA TA‘SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	44
Astanayev Kulmaxammat Sanayevich	
TIJORAT BANKLARIDA INNOVATSION DEPOZIT XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA UNING BANK RESURS BAZASIGA TA‘SIRI.....	51
Ro‘zimurodov Olim, Normamatov Ruslanbek Shamsiddin o‘g‘li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SUG‘URTA EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY ASOSLARI.....	57
Xalikulova Gulzada Tadjimuratovna, Kodirova Samira Kamol qizi	
MEHNAT SHARTNOMASI ASOSIDA FAOLIYAT YURITUVCHI QO‘RIQLASH DEPARTAMENTI TIZIMIDAGI IDORAVIY HARBIYLASHTIRILGAN QO‘RIQLASH VA IDORAVIY QOROVULLIK BO‘LINMALARI ISHCHI-XIZMATCHILARIGA DAVLAT IJTIMOY SUG‘URTASINI TATBIQ ETISHNING HUQUQIY-IQTISODIY JIHATLARI	64
Salimbayev Mirsohibjon Mirsodiq o‘g‘li	
ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИСЛАМСКОГО СТРАХОВАНИЯ И ЕГО СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НА ПРИМЕРЕ БЛИЖНЕВОСТОЧНЫХ СТРАН.....	70
Гаффоров Шухрат Насриевич	
IJTIMOY-IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA MADANIY TURIZM SOHASIDAGI SUBYEKTLAR TA‘SIRINI BAHOLASH USULLARI.....	77
Shohruzbek Ruziyev	
“YASHIL IQTISODIYOT”GA O‘TISH SIYOSATINING DASTAKLARI.....	84
Inatullayeva Intizor Jamshid qizi, Uchqun Yunusovich O‘roqov	
RAQAMLI MEDIA BOZORI SHAROITIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARIDA DAROMAD MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHNING IQTISODIY USTUVOR YO‘NALISHLARI.....	87
Sharipova Shahlo Istamovna	
TIJORAT BANKLARINING AHOLINING HUDUDIY XARID QOBILIYATIGA YO‘NALTIRILGAN KREDIT SIYOSATINI TASHKIL ETISH TIZIMI	92
Tursunov Bekmuxammad Omonovich, Qarshiyev O‘ktam G‘aybullo o‘g‘li	
INVESTITSYALAR BUXGALTERIYA HISOBİ OBYEKTI SIFATIDA.....	99
I.Boymurodov	
TA‘LIM MUASSASALARIDA SAMARALI MENEJMENT MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH.....	103
Makhmudov Sunnatjon Abdjabbor o‘g‘li, Ashurova Jasmina Jo‘ra qizi	
O‘ZBEKISTONDA SOG‘LIQNI SAQLASH TIZIMINI MOLIALASHTIRISHNING IQTISODIY ASOSLARI VA BUDJET XARAJATLARI DINAMIKASI	110
Sarsenbaev Baxitjan, Toremuratova Indira, Xayirbaeva Balzira	

TASHQI SAVDO FAOLIYATINI SOLIQQA TORTISH AMALIYOTINING FISKAL VA INSTITUTSIONAL TAHLILI	115
Almuradov Ne'mat Abdullayevich	
SIRKULYAR IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH IQTISODIY MEXANIZMLARINI ISLOH QILISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	123
Kuzieva Nargiza Ramazanovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA DAVLAT MULKINI BOSHQARISH VA XUSUSIYLASHTIRISHNING ZAMONAVIY TAMOYILLARI.....	130
Musurmonqulov Muhammad Ural o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ISHLAB CHIQRISH TARMOQLARIDA SANOAT 4.0 MODELIDAN FOYDALANISH AMALIYOTI TAHLILI.....	136
Komilova Dilafruz Rustam qizi	
"O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJNING SINGULYAR VA AMALIY IQTISODIYOTNING INTEGRATSION MEXANIZMI ASOSIDA SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	141
Bobojonova Zarnigor Shokirovna	
EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDA INVESTITSİYALARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	149
Axmedov Umidjon	
NMSH TURIDAGI RELELARNING TEXNIK TAVSIFLARINI TEKSHIRISH UCHUN STEND ISHLAB CHIQISH.	156
Raxmonov Bobomurod, Qodirov Azamat, Yusupova Shirin, Mirzaraxmedov Zafar	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ КЛАСТЕРОВ ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ НА РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (ЗАНЯТОСТЬ, ДОХОДЫ, ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТОК, НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ): КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ	163
Султонмуродов Мирзо-Улугбек Мукумжон углы	
ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРАХ: ПРИМЕНЕНИЕ AI-ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ГРУПП.....	170
Джамолова Хилола Исматиллаевна, Алимова Машхура Тоирхоновна	
XIZMATLAR SOHASIDA KICHIK BIZNES KORXONALARINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASHNING MUHIM YO'NALISHLARI	175
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARINING RIVOJLANISH STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	181
Raxmanov Zafar Yashinovich	
КРЕАТИВНЫЙ ТУРИЗМ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕМЕСЕЛ В УЗБЕКИСТАНЕ	187
Хушназарова Махзуна Гуламджановна	
MADANIY MEROS OBYEKTLARINING XALQARO TURIZM OQIMLARIGA TA'SIRI: GLOBAL TENDENSIYALAR VA MINTAQAVIY TAHLIL	193
Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
ФОРМИРОВАНИЕ И НАКОПЛЕНИЕ ПЕРВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ	200
Рахматуллаева Фотима Султонмуродовна	
SAVDO KORXONALARIDA SEGMENTLARNI HISOB OBYEKTI SIFATIDA TASNIFLASHNING USLUBIY ASOSLARI	206
Bobomuradova Sarvinoz Ziyadullayevna	
SAVDO KORXONALARIDA SEGMENTLARNI HISOB OBYEKTI SIFATIDA TASNIFLASHNING USLUBIY ASOSLARI	206
Bobomuradova Sarvinoz Ziyadullayevna	
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НИТРООКСИДИРОВАНИЯ НА СТРУКТУРУ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ	212
Бойназаров Урол Равшанович	

SANOAT ISHLAB CHIQRISHI VA IQTISODIY O'SISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TA'SIRI	219
Pardayev Orifjon Charshamiyevich	
IQTISODIYOT TARMOQLARINI RIVOJLANTIRISHDA FISKAL INSTRUMENTLAR SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING AMALIY JIHATLARI	224
Mardonov Kamoliddin Karamiddinovich	
RAQAMLI TAFOVUT (DIGITAL DIVIDE) VA UNING QISHLOQ HUDUDLARIDA ISHSIZLIK DARAJASIGA TA'SIRI (ISH KUCHI VA KAPITAL HAQIDAGI IQTISODIY NAZARIYA DOIRASIDA).....	230
O'rozaliyev Elyor Shuxrat o'g'li	
THE ESSENCE AND PLACE OF LOGISTICS IN THE SYSTEM OF THE NEW MARKET ECONOMY OF UZBEKISTAN	236
Musayeva Shoira Azimovna	
MODDIY ZAHIRALAR HISOBI VA XARAJATLAR TAHLILINI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI	241
Soibbekov Abdulvosit, Teshaboyev Xushnud	
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI O'RNI.....	247
Amonov Muhsin Erkinovich	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING RISKLARNI ANIQLASH VA BAHOLASHDAGI O'RNI.....	251
Sirojev Nurbek G'ulomiddin o'g'li	
PARRANDACHILIK SOHASINING ZARURATI, O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	255
Hayitnazarova Holida Bekmurzayevna	
AHOLI TURMUSH TARZINI YAXSHILASHDA KO'P QAVATLI TURAR JOY MAJMUALARI JOYLASHUVINING EKONOMETRIK MODELLARI: JAHON TAJRIBASI	265
Farmonov Bobur Davronovich	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA PUL OQIMLARI HISOBI VA AUDITINING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI: ELEKTR ENERGETIKASI TARMOG'INING O'ZIGA XOS JIHATLARI.....	277
Djurayev Davlat Djonibekovich	
HUDUDLARDA XIZMATLAR SOHASINING ZAMONAVIY RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	281
Abdikayumov Bekzod Turdiniyozovich	
ZAMONAVIY UY-JOY FONDI BOSHQARUVIGA YO'NALTIRILGAN KADRLAR TAYYORLASH TIZIMINI TASHKIL ETISH STRATEGIYASI	285
Berdiyeva Dilfuza Axatovna	
УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В СИСТЕМЕ РОЗНИЧНОГО БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ.. ..	290
Базарова Нигопа	
KIMYO SANOATI KORXONALARINING RAQAMLI SALOHİYATINI BAHOLASH USULLARI.....	297
Odinayev Nuriddin Ramozon o'g'li	
MAHSULOT SIFATINI BOSHQARISHNING XALQARO ISO STANDARTLARI TIZIMINING XUSUSIYATLARI	301
Atakulov Askad Raimkulovich	
MADANIY MEROS OBYEKTLARINING XALQARO TURIZM OQIMLARIGA TA'SIRI: GLOBAL TENDENSIYALAR VA MINTAQAVIY TAHLIL	308
Qilichov Muhriddin Husniddin o'g'li	
MENEJMENTDA XULQ-ATVOR IQTISODIYOTI TAMOYILLARINI QO'LLASH VA UNING XODIMLAR FAOLIYATIGA TA'SIRI.....	316
Axmadov Shukurbek Farruxovich, Urinov Bobur Nasilloevich	
O'ZBEKISTONDA E-TIJORAT SUBYEKTLARINI SOLIQQA TORTISH: 2026-YIL ISLOHOTLARI TAHLILI VA SAMARADORLIGI.....	322
Aripova Aziza Alisherovna, Raximova Shaxlo Rajapboevna	
YER VA SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI	326
Xudoyberdiyev Diyorbek Norqobil o'g'li	

AXBOROT-KUTUBXONA MARKAZLARI FAOLIYATIDA MARKETING TEXNOLOGIYALARINING RIVOJLANISHI: NAZARIY MODEL DAN AMALIYOT TAHLILIGA	331
Grebenyuk Martin Valentinovich	
INNOVATSION FAOLIYATNI BOSHQARUV HISOBI ASOSIDA OMILLARGA ASOSLANGAN BAHOLASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH	335
Xushvaqтова Nozanin Nurbek qizi	
O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI TO‘LOV TIZIMLARINING RIVOJLANISHI VA BANK SEKTORIGA TA’SIRI: 2015–2025 YILLAR EMPIRIK TAHLILI.....	342
Safarova Gulruh Akmal qizi, Maqsudov Bunyod Abdusamat o‘g‘li	
TAQSIMLASH TARMOQLARIDAGI TRANSFORMATORLAR ISHONCHLILIGINI OSHIRISH VA XIZMAT MUDDATINI UZAYTIRISHDA AVTOMATLASHTIRILGAN MONITORING TIZIMLARINING O‘RNI	348
Toirov O.Z., Sh.N. Xudoberdiyev	
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В УЗБЕКИСТАНЕ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ И РИСКИ ЦИФРОВОГО ИСКЛЮЧЕНИЯ	353
Шоахмедов Шохрух Шорахимович	
QISHLOQ XO‘JALIGI SUBYEKTLARIDA ASOSIY VOSITALAR HISOBINI YURITISH XUSUSIYATLARI	358
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich, Hamroyeva Feruza Azizjon qizi	
TIJORAT BANKLARI ORQALI DAVLAT MAQSADLI DASTURLARINI MOLIALASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO‘NALISHLARI	362
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI XORIJIY INVESTITSIYALARNING IQTISODIY O‘SISHGA TA’SIRINI BAHOLASH: MDH DAVLATLARI PANEL MA‘LUMOTLARI ASOSIDA (2000–2021).....	367
Saydullayev Azamat Jo‘raqul o‘g‘li	
O‘ZBEKISTONDA IJTIMOY TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIALASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH VA INVESTITSIYAVIY JOZIBADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI	377
Nasirova Kamola Alimovna	
QURILISH MATERIALLARI ISHLAB CHIQUVCHI KORXONALARDA MARKETING AXBOROT TIZIMLARINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI	386
Uzakova Umida Ruziyevna	
ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ КАК ОСНОВА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	392
Юлдашева С.Ш.	
TO‘QIMACHILIK KORXONALARIDA “YASHIL” INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLASH ASOSIDA RESURS SALOHİYATINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	397
I. Mahammadiyeva	
SAVDO KORXONALARINI BOSHQARUV TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISH SHART-SHAROITLARI ...	402
B. Sulaymonov	
PROBLEMS IN THE DEVELOPMENT OF DIGITAL BANKING SERVICES IN BANKS: TAXONOMY OF BARRIERS AND THEIR INTERDEPENDENCIES.....	408
Umurzoqova Adiba Ochilovna	
RAQAMLI VA YASHIL TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA OZIYQ-OVQAT SANOATI KORXONALARINI BOSHQARISHNING IQTISODIY MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	415
Muftaydinov Mansur Kiyomidinovich	
BOJXONA HUDUDIDA QAYTA ISHLASH REJIMIDA TOVARLAR HARAKATINI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY IQTISODIY MEKANIZMLARI.....	422
Lutpullayev Shukrullo Kudratullayevich	
MAHALLIY BUDJET DAROMADLARIDA YASHIRIN IQTISODIYOT TA’SIRI VA UNI KAMAYTIRISH YO‘LLARI.....	429
Umarov Ilhomjon Yuldashevich, Ubaydullayev Ziyodullo Habibullo o‘g‘li	
ИЗНОС РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ	433
Озодова Шахризода Озодовна	

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКУ УЗБЕКИСТАНА: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ.....	437
Маърупова Дилсора Абдулла кизи	
MEHNAT MUNOSABATLARINI RAQAMLASHTIRISH MEKANIZMI.....	441
Маърупова Дилсора Абдулла кизи	
OPERATSION FAOLIYAT SAMARADORLIGINI VAHOLASHNING INTEGRALLASHGAN MODELI VA UNI RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	446
Mamatov Xabibulla Mamatovich	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ.....	451
Ахмедова Шахноза Козим кизи	
O'ZBEKISTON OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARINI BOSHQARISHDA SAMARADORLIK HOLATI TAHLILI.....	458
Shakirxodjaeva Zuxraxon Rustamxanovna	
GO'SHT MAHSULOTLARI IMPORTI TARKIBIDA QAYTA ISHLANGAN MAHSULOTLAR ULUSHINI KO'PAYTIRISH ASOSIDA QO'SHIMCHA QIYMAT YARATISH IMKONIYATLARI.....	462
Xaydarova Sitora Suranbay qizi	
NODAVLAT OLIY TA'LIM TASHKILOTLARIDA BOSHQARUV TIZIMINI KORPORATIV BOSHQARUV TAMOYILLARI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	467
Iminoxunov Abdukoxor Abdivaitovich	
HUNARMANDCHILIK VA ETNOTURIZM: SAMARQANDDA SULOLAVIY AN'ANALARNING TURIZM MAHSULOTIGA AYLANISHI.....	476
Ozoda Pardayeva	
MINTAQAVIY TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI RAQAMLI EKOTIZIMGA INTEGRATSIYALASH ORQALI HUDUDIY RAQOBATBARDOSHLIKNI TA'MINLASH.....	482
Nargiz Toxirovna Sattarova	

MINTAQAVIY TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI RAQAMLI EKOTIZIMGA INTEGRATSIYALASH ORQALI HUDUDIY RAQOBATBARDOSHLIKNI TA'MINLASH

Nargiz Toxirovna Sattarova

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti,
"Menejment" kafedrası v.b dotsenti PhD

Annotatsiya. Ushbu maqolada mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirish sharoitida kichik va o'rta biznes (KOB) subyektlarini raqamli ekotizimga integratsiya qilish darajasi ekonometrik tahlil qilingan. Samarqand viloyatidagi 450 ta tadbirkorlik subyekti ma'lumotlari asosida hududlar o'rtasidagi raqamli asimmetriya va uning korxonalar rentabelligiga ta'siri baholangan. Tadqiqot natijalari «raqamli yetuklik» va operatsion xarajatlarni qisqartirish o'rtasida kuchli korrelyatsion bog'liqlik mavjudligini ko'rsatdi. Muhokama qismida xalqaro tajribalar bilan qiyosiy tahlil o'tkazilib, mintaqaviy elektron tijoratni rag'batlantirish bo'yicha kompleks mexanizmlar taklif etilgan.

Kalit so'zlar: raqamli ekotizim, mintaqaviy iqtisodiyot, hududiy raqobatbardoshlik, korrelyatsion tahlil, raqamli asimmetriya, elektron tijorat, B2B integratsiya.

Аннотация. В данной статье проводится эконометрический анализ уровня интеграции субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) в цифровую экосистему в условиях развития региональной экономики. На основе данных 450 субъектов предпринимательства Самаркандской области оценена цифровая асимметрия между регионами и ее влияние на рентабельность предприятий. Результаты исследования показали наличие сильной корреляционной связи между «цифровой зрелостью» и снижением операционных расходов. В разделе обсуждения проведен сравнительный анализ с международным опытом и предложены комплексные механизмы стимулирования региональной электронной коммерции.

Ключевые слова: цифровая экосистема, региональная экономика, территориальная конкурентоспособность, корреляционный анализ, цифровая асимметрия, электронная коммерция, B2B-интеграция.

Abstract. This article conducts an econometric analysis of the level of integration of small and medium-sized enterprise (SME) subjects into the digital ecosystem in the context of regional economic development. Based on data from 450 business entities in the Samarkand region, the digital asymmetry between regions and its impact on enterprise profitability is evaluated. The research results revealed a strong correlation between "digital maturity" and the reduction of operating costs. In the discussion section, a comparative analysis with international experience is conducted, and comprehensive mechanisms for stimulating regional e-commerce are proposed.

Keywords: digital ecosystem, regional economy, territorial competitiveness, correlation analysis, digital asymmetry, e-commerce, B2B integration.

KIRISH

Jahon Banki ma'lumotlariga ko'ra, biznes jarayonlarining to'liq raqamlashtirilishi korxonalar operatsion xarajatlarini o'rtacha 20-30 foizga qisqartiradi va global raqobatbardoshlikning hal qiluvchi omili hisoblanadi. Bugungi kunda O'zbekistonda ham «Raqamli O'zbekiston – 2030» strategiyasi doirasida iqtisodiyotni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamlı islohotlar amalga oshirilmoqda. Biroq, ushbu global trend makro-darajada o'z isbotini topayotgan bo'lsa-da, mikro va mezo-darajalarda, ayniqsa, hududiy darajada kutilayotgan iqtisodiy samarani yanada oshirish imkoniyatlari mavjud.

Buning asosiy omillaridan biri – yirik iqtisodiy markazlar va chekka hududlar o'rtasida raqamli rivojlanish darajalarining turlicha shakllanayotganidir. Hozirgi kunda viloyat markazlaridagi korxonalar zamonaviy B2B (biznesdan biznesga) va B2C (biznesdan iste'molchiga) platformalariga to'liq integratsiya bo'lib, o'z tranzaksiya xarajatlarini keskin kamaytirayotgan bir vaqtda, chekka tumanlardagi kichik va o'rta biznes (KOB) subyektlarida ta'minot zanjirlarini raqamlashtirish va optimallashtirish bo'yicha qo'shimcha imkoniyatlar mavjud. Bu holat hududlar o'rtasida raqobatbardoshlikni yanada muvozanatli rivojlantirish zaruratini ko'rsatadi.

Mavjud ilmiy adabiyotlarda ushbu yo'nalish bo'yicha muhim ilmiy natijalar shakllangan bo'lsa-da, mazkur

masalani yanada chuqurroq o'rganish uchun qo'shimcha ilmiy imkoniyatlar mavjud.

Shu munosabat bilan, mazkur tadqiqotning bosh maqsadi – Samarqand viloyati misolida KOB subyektlarining raqamli ekotizimga integratsiyalashuv darajasini amaliy baholash, raqamli asimmetriyaning korxonalar rentabelligiga ta'sirini ko'rsatuvchi regressiya modelini ishlab chiqish va hududiy iqtisodiyotni modernizatsiya qilish bo'yicha kompleks institutsional yechimlarni taklif etishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Raqamli iqtisodiyot va uning hududiy raqobatbardoshlikka ta'siri xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan keng tadqiq etilgan. M. Porter o'zining «Raqobat ustunligi» nazariyasida klasterlar va innovatsiyalar hududiy rivojlanishning drayveri ekanligini ta'kidlasa [10], D. Tapscott raqamli tarmoqlar tranzaksiya xarajatlarini nolga yaqinlashtirishini isbotlagan [11].

MDH olimlaridan T.N. Yudina raqamli makonda biznes subyektlarining kooperatsiyasi logistika zanjirini 30-40 foizga qisqartirishini ta'kidlaydi [12]. Mahalliy iqtisodchi olimlardan S.S. G'ulomov va B.A. Begalovlar raqamli iqtisodiyot sharoitida milliy korxonalarni boshqarishning transformatsiyalashuviga doir fundamental yondashuvlarni ishlab chiqishgan [4, 6].

Biroq, aksariyat tadqiqotlarda raqamlashtirish masalalari makro-darajada (davlat yoki yirik korporatsiyalar misolida) o'rganilgan bo'lib, aynan tranzitiv iqtisodiyot sharoitida, uzoq mintaqalardagi (tumanlar darajasida) KOB subyektlarining raqamli ekotizimga moslashuv xususiyatlari hamda ularning rivojlanish omillarini yanada chuqurroq empirik o'rganish imkoniyatlari mavjud. Mazkur maqola aynan shu bo'shliqni to'ldirishga xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida aralash (mixed-methods) yondashuvdan foydalanildi. Dastlabki bosqichda O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligining 2020-2023169

yillardagi Samarqand viloyati yalpi hududiy mahsuloti (YaHM) va AKT sohasidagi ochiq ma'lumotlari tahlil qilindi [3].

Mikro-darajadagi tahlilni amalga oshirish maqsadida 2023-yilning oktyabr-noyabr oylarida Samarqand viloyatining 4 ta hududi (Samarqand shahri, Urgut, Nurobod va Qo'shrabot tumanlari)dan tasodifiy tanlanma asosida 450 ta KOB subyektlari ishtirokida maxsus so'rovnoma o'tkazildi.

Olingan empirik ma'lumotlar SPSS 26.0 dasturida tahlil qilindi. Tadbirkorlarning raqamli ekotizimga integratsiyalashuvini o'lchash uchun mualliflik "Raqamli yetuklik" (Digital Maturity Index - DMI) indeksi ishlab chiqildi. Indeks 4 ta sub-indikatoridan iborat: elektron tijoratdan foydalanish (30%), bulutli texnologiyalar (25%), elektron CRM/ERP tizimlari (25%) va raqamli kadrlar salohiyati (20%). O'zgaruvchilar o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash uchun Pirson korrelyatsiya koeffitsiyenti (Pearson's r) va chiziqli regressiya modellari qo'llanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Makroiqtisodiy statistika ma'lumotlari shuni ko'rsatmoqdaki, Samarqand viloyati iqtisodiyotida axborot va aloqa xizmatlari hajmi 2021-yildagi 845,2 mlrd. so'mdan 2023-yil yakuniga ko'ra 1 650,4 mlrd. so'mga o'sgan [3]. O'tkazilgan hududiy so'rovnoma natijalari raqamli rivojlanishning yirik shaharlarda yuqori sur'atlarda kechayotganini va ushbu tajribani boshqa hududlarda ham kengaytirish imkoniyatlari mavjudligini ko'rsatdi (1-jadval).

1-jadval

Samarqand viloyati hududlarida KOB subyektlarining "Raqamli yetuklik" (DMI) ko'rsatkichlari (2023-yil holatiga, n=450)

Hududlar (Tuman/Shahar)	So'ralgan korxonalar soni	DMI indeksi (0 dan 1 gacha)	Elektron tijorat aylanmasi ulushi (%)	CRM/ERP tizimiga ega korxonalar (%)	Bulutli xizmatlardan (Cloud) foydalanish (%)
Samarqand shahri	150	0.72	41.5	68.2	54.0
Urgut tumani	120	0.58	28.4	45.0	31.5
Nurobod tumani	90	0.31	11.2	18.5	9.2
Qo'shrabot tumani	90	0.24	8.5	12.0	5.5
O'rtacha ko'rsatkich	450	0.46	22.4	35.9	25.0

Jadval ma'lumotlarining empirik tahlili shuni namoyon etmoqdaki, shahar va chekka tumanlar o'rtasida raqamli rivojlanish sur'atlarida ma'lum farqlar kuzatiladi. Samarqand shahrida DMI indeksi 0.72 ni tashkil etib, korxonalarining qariyb yarmi o'z mahsulotlarini onlayn sotsa, Qo'shrabot kabi hududlarda ushbu ko'rsatkichlarni yanada oshirish uchun salmoqli rivojlanish salohiyati mavjud. Bu holat raqamli platformalarni kengroq joriy etish orqali rentabellikni oshirish va vositachilar sonini optimallashtirish imkoniyatlari mavjudligini ko'rsatadi.

Raqamli integratsiyaning korxonalar raqobatbardoshligiga (sof foyda marjasiga) ta'sirini baholash uchun o'tkazilgan chiziqli regressiya tahlili natijalari quyidagicha shakllandi:

$$Y (\text{sof foyda marjasi}) = 4.2 + 0.35 \times (\text{elektron tijorat}) + 0.28 (\text{CRM/ERP}) + \varepsilon (R^2 = 0.64, F\text{-statistikasi} = 45.2, p < 0.01)$$

Ushbu ekonometrik isbot shuni anglatadiki, mintaqaviy korxonalar o'z faoliyatida elektron tijorat ulushini 1 foizga oshirishi uning sof foyda marjasining o'rtacha 0.35 foizga o'sishiga olib keladi. Bunga asosan logistika va marketing jarayonlarini optimallashtirish hisobiga qo'shimcha iqtisodiy samaradorlikka erishiladi.

Bizning olingan natijalarimiz G'arb iqtisodchilari (masalan, D. Tapscott [11]) ilgari surgan "raqamli tarmoqlar barcha ishtirokchilar uchun teng imkoniyat yaratadi" degan klassik gipotezani O'zbekiston kabi tranzitiv iqtisodiyotlar sharoitida qo'shimcha omillar bilan boyitish zarurligini ko'rsatadi. Bizning tadqiqotimiz M. Castells [13] va mahalliy olim A. Qodirov [8] ta'kidlaganidek, raqamlashtirishning dastlabki bosqichlarida hududlarda raqamli rivojlanish bosqichlari turlicha kechishi mumkinligi kuzatildi.

Shuningdek, Smith (2020) o'z tadqiqotlarida KOB subyektlari uchun faqat keng polosali internet tarmog'ining mavjudligi raqamli integratsiya uchun yetarli ekanligini ta'kidlaydi [14]. Biroq, biz o'tkazgan so'rovnoma natijalari shuni ko'rsatdiki, Nurobod va Qo'shrabot kabi tumanlarda internet ta'minoti qoniqarli bo'lsa-da (korxonalarining 85% i internetga ulangan),

ularning hududlarda DMI indeksini yanada yuqori darajaga olib chiqish uchun keng imkoniyatlar mavjud. Bu shuni isbotlaydiki, hududlarda asosiy e'tibor raqamli savodxonlikni rivojlantirish, innovatsion boshqaruv yondashuvlarini kengaytirish hamda elektron B2B platformalariga bo'lgan ishonchni mustahkamlashga qaratilishi maqsadga muvofiqdir. Bu borada davlat tomonidan shunchaki texnik emas, balki chuqur institutsional va moliyaviy yordam talab etiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan tadqiqot natijalari hududiy iqtisodiyotda raqobatbardoshlikni ta'minlash an'anaviy ishlab chiqarish resurslaridan ko'ra, korxonalarining raqamli maydondagi moslashuvchanligiga bevosita bog'liq ekanligini empirik jihatdan tasdiqladi.

Tadqiqotning asosiy topilmalari shuni namoyon etdiki, Samarqand viloyati misolida o'tkazilgan tahlil yirik iqtisodiy markazlar va chekka hududlar o'rtasida raqamli rivojlanish darajalari turlicha ekanligini ko'rsatdi (masalan, Samarqand shahrida raqamli yetuklik indeksi 0.72 bo'lsa, Qo'shrabot tumanida bu ko'rsatkich boryo'g'i 0.24). Shuningdek, chiziqli regressiya modeli yordamida isbotlandiki, korxonalar faoliyatida elektron tijorat ulushining har 1 foizga oshishi, vositachilarni qisqartirish hisobiga sof foyda marjasining o'rtacha 0.35 foizga o'sishini ta'minlaydi. Ushbu tadqiqotning ilmiy ahamiyati shundan iboratki, biz mintaqalardagi raqamli rivojlanish darajalari o'rtasidagi farqlar asosan texnologik infratuzilmaning yanada takomillashtirish imkoniyati (internet ustuvor vazifasi) emas, balki tadbirkorlarning raqamli savodxonligi, innovatsion boshqaruv madaniyatini yanada rivojlantirish zarurati hamda axborot xavfsizligi bo'yicha ishonchni yanada mustahkamlash zarurati bilan bog'liqligini aniqladik.

Hududlarda kichik va o'rta biznes subyektlarining raqamli ekotizimga integratsiyasini jadallashtirish va mavjud asimmetriyani qisqartirish maqsadida quyidagi amaliy chora-tadbirlar taklif etiladi:

Mahalliy xomashyo yetkazib beruvchilarni yirik tarmoqlar bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'lovchi hududiy (masalan, "Made in Samarkand" domeniga ega) yagona elektron B2B agregatorlarni joriy etish;

Chekka tumanlarda o'z faoliyatining qariyb yarmini onlayn tijoratga o'tkazgan korxonalar uchun aylanmadan olinadigan soliqlarni subsidiyalash bo'yicha "raqamli kashbek" mexanizmini qo'llash;

Axborot xavfsizligini ta'minlash maqsadida davlat-xususiy sheriklik asosida har bir mintaqada arzonlashtirilgan lokal bulut xizmatlarini (Local Data Centers) yo'lga qo'yish.

Xulosa qilib aytganda, davlat boshqaruvi organlari, tadbirkorlar va ta'lim muassasalarining yagona raqamli platformalar atrofida jipslashuvi kelgusi strategik maqsadlarga erishish va hududiy barqarorlikni ta'minlashning eng muhim kafolatidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi "Raqamli O'zbekiston – 2030 strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF6079-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/-5030957>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligining rasmiy ma'lumotlari. "Hududlarning ijtimoiy-

- iqtisodiy ko'rsatkichlari". (2024). URL: stat.uz.
3. G'ulomov S.S., Ayupov R.X., Abdullayev O.M., Baltabayeva G.R. Raqamli iqtisodiyot. O'quv qo'llanma. – T.: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, 2021.
 4. Abdullaev A.M., Xoliqov S.R. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishning innovatsion omillari. – T.: Iqtisodiyot, 2022. – 145 b.
 5. Begalov B.A., Jukovskaya I.E. Metodologicheskiye osnovy formirovaniya i razvitiya informatsionno-kommunikatsionnogo rynka. Monografiya. – T.: Fan, 2018.
 6. Vahobov A.V., Malikov T.S. Mintaqaviy iqtisodiyot va boshqaruv: nazariya va amaliyot. – T.: Moliya, 2023.
 7. Qodirov A., To'rayev B. Mintaqaviy iqtisodiyotni modernizatsiya qilish: asimmetrik o'sish muammolari. Ilmiy maqolalar to'plami. – Samarqand, 2022. – 78-85 b.
 8. Zaxidov G.E. Tadbirkorlik subyektlarining raqamli transformatsiyasi: ekonometrik tahlil. // "Iqtisodiyot va ta'lim" jurnali, 2023, №4. – 112-118 b.
 9. Porter M.E. The Competitive Advantage of Nations. Harvard Business Review. New York: Free Press, 1990.
 10. Tapscott D. The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence. McGraw-Hill, 2014.
 11. Yudina T.N. Tsifrovaya ekonomika skvoz prizmu filosofii i politicheskoy ekonomii. // Filosofiya xozyaystva, 2018, №1. – S. 137-143.
 12. Castells M. The Rise of the Network Society. The Information Age: Economy, Society, and Culture. Vol. 1. Oxford: Blackwell Publishers, 2010.
 13. Smith J., & Brown A. Regional disparities in digital infrastructure adoption among SMEs. *Journal of Regional Economics*, 45(2), 2020. – pp. 234-251.
 14. OECD (2021). "SME Digitalisation to Build Back Better", OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19), OECD Publishing, Paris.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100